

MAKTAB TA'LIM MUASSASALARI - TA'LIM TIZIMINING BIRINCHI BO'GINI

Zilola Homidova

“Profi university” decani

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14250366>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim masalalari faoliyatining qisqacha tavsifi berilgan. Hozirgi bosqichdagi maktabgacha ta'lim darajasining maqsadlari, vazifalari, mazmuni va tabiati, maktabgacha ta'lim muassasalari bolalar bilan muloqotning shaxsga yo'naltirilgan modeli yoritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogika, bolalar, maktab, ta'lim, o'qituvchi, talab, inson, yosh, oila, muassasa, o'zaro.

Аннотация. В статье дается краткая характеристика деятельности дошкольного образования. Выделены цели, задачи, содержание и сущность современного уровня дошкольного образования, личностно-ориентированной модели общения с детьми в дошкольных образовательных учреждениях.

Ключевые слова: педагогика, дети, школа, образование, учитель, спрос, человек, возраст, семья, учреждение, взаимный.

Abstract. The article provides a brief description of the activities of preschool education. The goals, objectives, content and essence of the modern level of preschool education, the personality-oriented model of communication with children in preschool educational institutions are highlighted.

Keywords: pedagogy, children, school, education, teacher, demand, person, age, family, institution.

Maktabgacha pedagogika - maktabgacha yoshdagi bolalarni, shu jumladan, kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash qonuniyatlarini o'rganadigan bola haqidagi pedagogik fanlarga asoslan pedagogika sohasi. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi bolalarni tarbiyalashning umumiy nazariy va uslubiy muammolarini ishlab chiqadi, maktabgacha ta'lim muassasalari va oilaning tarbiyaviy ta'sirining birligini, bolalarni maktabga tayyorlashni, bolalar bog'chasi va maktab ishida uzluksizlikni ta'minlaydi.

Maktabgacha pedagogikada bolalarni jismoniy va aqliy tarbiyalash masalalari bir nechta olimlarimiz tomonidan DTS talablariga mos ravishda muvaffaqiyatli ishlab chiqilgan. Bolalarning estetik tarbiyasini takomillashtirish, ularda axloqiy g'oya va tuyg'ularni rivojlantirishda muvaffaqiyatga erishildi desak mubolag'a bo'lmaydi shu bilan birgalikda bolalar faoliyatini o'rganish davom etmoqda: harakatli o'yinlar, mehnat ko'nikmasi, bilish, o'rganish qobiliyatlarini rivojlantirilmoqda. Shuningdek maktabgacha pedagogikaning yutuqlari maktabgacha ta'lim muassasalari ishini muntazam takomillashtirishga xizmat qilmoqda.

Ta'lim ijtimoiy hodisa sifatida uning insoniyat jamiyati paydo bo'lishidan boshlab paydo bo'lganligidadir, u jamiyat mavjud ekan, rivojlanadi, o'sishda davom etadi. Ta'lim-bu abadiy va umumiy kategoriya bo'lib, u bolalarga zarur bilimlarni berib, ularning rivojlanishini ta'minlash va avlodlar o'rtasidagi davomiylikni o'rnatish zarurati bilan yuzaga keladi. Maktabgacha ta'lim muassasalari o'z ishida quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- ✓ bolaning aqliy rivoji va iqtidoriga e'tibor berish;
- ✓ shaxsni kundalik hayotda turli xil faoliyat turlariga o'rgatish;

- ✓ ota-onalar va o'qituvchilar tomonidan bolaga qo'yiladigan talablarning umumiyliigi;
- ✓ boladagi ijobiy xislatlarga tayanish, unga berilgan, barcha xususiyatlari bilan qabul qilish;
- ✓ ta'lim jarayonini insonparvarlashtirish ;
- ✓ umuminsoniy qadriyatlarning ustuvorligi;
- ✓ inson hayoti va salomatligi, shaxsning erkin rivojlanishi.
- ✓ Fuqarolik, mehnatsevarlik, inson huquq va erkinliklarini hurmat qilish, tevarak-atrofdagi tabiatga, Vatanga, oilaga muhabbat tuyg'ularini tarbiyalash;
- ✓ pedagogik rahbarlikni bolaning mustaqilligi va ijodkorligini rivojlantirish bilan uyg'unlashtirish;
- ✓ ta'limning (maqsadlari, mazmuni, texnologiyalari) bolalarning yosh xususiyatlari va individual imkoniyatlariga muvofiqligi;
- ✓ bolalar bilan o'zaro munosabatlarda dialogizm printsipi hamda davlat va xususiy ta'lim muassasalarida ta'limning dunyoviyliigi;

Har tomonlama ta'lim hayotning dastlabki yillaridan boshlanishi kerak va bunda etakchi rol ta'lim tizimining birinchi bo'g'ini - maktabgacha ta'lim muassasalaridir. Maktabgacha ta'lim muassasalariga oila bilan birgalikda mamlakatimizning kelajagi bo'lgan kichkintoylarga davlatimiz ham g'amxo'rlik qilib kelmoqda. Bola hayotining dastlabki etti yili juda muhim davr bo'lib, bu davrda bola aqliy, axloqiy, mehnat va estetik tomondan rivojlanadi. Maktabgacha yosh - bu atrofimizdagi dunyoni faol o'rganish davridir. Kichchik yoshdan boshlab, bolalar kashfiyotlar qilishni boshlaydilar: ular xonada, uyda, bolalar bog'chasida, ko'chada narsalar bilan tanishadilar. Atrofdagi odamlar bilan muloqot qilish, ob'ektlar bilan harakat qilish, bu ob'ektlar tomonidan ishlab chiqarilgan tovushlarni tinglash orqali bola ushbu ob'ektning xususiyatlari va fazilatlarini o'rganadi, bu vizual jihatdan samarali bo'lib ularning tasavvurni rivojlantiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolaning har bir davri psixofiziologik rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlari bilan tavsiflanadi va har bir bola individual xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Bolaning to'liq rivojlanishi uning hayotining ikkita tarkibiy qismi - to'laqonli oila va bolalar bog'chasi mavjudligida sodir bo'ladi. Oila bolaga kerak bo'lgan shaxsiy munosabatlarni, xavfsizlik, ishonch va dunyoga ochiqlik hissini shakllantirishni ta'minlaydi. Ammo, shu bilan birga, ular oila va bolalar bog'chasi tomonidan qo'llab-quvvatlanishi kerak. Ota-onalar ishlashlari va o'qishlari, kasbiy mahoratini oshirishlari va bolasi bog'chaga tashlab ketilganligi uchun o'zlarini aybdor his qilmasliklari kerak. Ular bolaning qulay sharoitda ekanligiga, odatdagidek ovqatlanishiga va tarbiyachilar tomonidan g'amxo'rlik qilishiga ishonch hosil qilishlari lozim.

Maktabgacha ta'lim muassasasi bolaga nima beradi? Maktabgacha ta'lim muassasasining asosiy afzalligi - bu bolalar jamoasining mavjudligi, buning natijasida bola uchun ijtimoiy tajriba maydoni yaratiladi. Faqat bolalar bir jamoa sharoitida o'ynab, o'zini boshqalar bilan solishtirib, muloqot va o'zaro ta'sir qilish usullarini o'rganadi, o'ziga xos qiyinchiliklarni engadi. Yosh va individual xususiyatlarni bilish, bolalar bilan ishlash usullarini egallash o'qituvchiga bolalarni guruhdan-guruhga muvaffaqiyatli o'tkazish, ularni rivojlanishiga va ta'limni bosqichma-bosqich oshirishga yordam beradi. Maktabgacha ta'lim mamkakat ta'lim tizimining birinchi bo'g'inidir. Kichik yoshdan boshlab bolaga ta'lim olish huquqi kafolatlanadi, bu quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- ✓ ta'lim muassasasiga borish imkoniyati;

- ✓ ta'lim faoliyati uchun sharoit yaratish;
- ✓ ta'lim mazmuni, jamiyatda o'zaro tushunish, tinchlik, bag'rikenglik, gender tengligi;
- ✓ millatlar o'rtasidagi do'stlik ruhida ongli hayotga tayyorlashni ta'minlash;
- ✓ bolaning insoniy qadr-qimmatini hurmat qilishga asoslangan ta'lim jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlar.

Maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'ini saqlash va rivojlantirish Maktabgacha ta'lim vazirligi, Maktabgacha ta'lim boshqarmasining strategik vazifasi etib belgilangan. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi qonunining 8-moddasida Maktabgacha ta'lim va tarbiya bolalarni o'qitish va tarbiyalashga, ularni intellektual, ma'naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan ta'lim turidir. Maktabgacha ta'lim va tarbiya olti yoshdan yetti yoshgacha bo'lgan bolalarni boshlang'ich ta'limga bir yillik majburiy tayyorlashni ham nazarda tutadi. Maktabgacha ta'lim va tarbiyani tashkil etish tartibi konstitutsyaning 50-moddasida shuningdek “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni bilan ham belgilangan.

Maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'i bolalarni tarbiyalash va rivojlantirish masalalarida oilalarga pedagogik yordam ko'rsatadi. Maktabgacha ta'lim muassasalari quyidagi vazifalarni hal qiladi:

- ✓ bolalar hayotini muhofaza qilish, jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlash; o'quvchilarning kognitiv, nutqiy, ijtimoiy-shaxsiy, badiiy-estetik va jismoniy rivojlanishini ta'minlash;
- ✓ bolalarning yoshini hisobga olgan holda tarbiyalash, fuqarolik, inson huquq va erkinliklarini hurmat qilish, atrofdagi tabiatga, Vatanga, oilaga muhabbat;
- ✓ bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishidagi kamchiliklarni zaruriy tuzatishni amalga oshirish;
- ✓ maktabgacha ta'lim va kadrlar tayyorlashda zamonaviy yondashuvlar;
- ✓ bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash uchun o'quvchilarning oilalari bilan o'zaro hamkorlik;
- ✓ ota-onalarga (qonuniy vakillarga) bolalarni tarbiyalash, o'qitish va rivojlantirish masalalari bo'yicha maslahat va uslubiy yordam ko'rsatish;

Maktabgacha ta'lim darajasining mazmuni quyidagi xarakterga ega bo'lishi kerak: Rivojlantiruvchi, bolaning salohiyatini ochishga qaratilgan, tizimli, ya'ni bola o'rganadigan ob'ektlar va hodisalarning o'zaro bog'liqligini ta'minlash. O'quv jarayonida hissiy va ratsional bilishning integratsiyalashuvini ta'minlovchi milliy qadriyatlarni anglash, bolalarni o'z madaniyati va an'analari, shuningdek, boshqa xalqlar madaniyati bilan tanishtirish, bag'rikeng, oliyjanob tarbiyalashdan iboratdir. Turli xil faoliyat turlarini ta'minlash, bolalarning ijtimoiy-madaniy bilimlarni o'zlashtirish sub'ektivligi, sog'likni saqlash, sog'lom turmush tarzi, gigiena ko'nikmalarini shakllantirish, tizimli jismoniy tarbiya zarurati va sog'lom muhitni ta'minlashga qaratilgan. Maktabgacha ta'limning maqsadi bolalarga maktabda o'qish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni berishdan iboratdir. Muloqot usullari bolaning pozitsiyasini egallash, uning nuqtai nazarini hisobga olish, uning his-tuyg'ulari va his-tuyg'ularini e'tiborsiz qoldirmaslik qobiliyatini talab qiladi. Aloqa taktikasi hamkorlikdir. Pedagogik jarayonda bolaning faol bo'lishiga va o'zini to'liqroq anglashiga imkon beradigan o'yinga alohida ahamiyat beriladi. O'yin kattalar va bolaning, shuningdek, bolalarning bir-biri bilan erkin hamkorligiga asoslanadi. O'yin maktabgacha ta'lim muassasasida bolalar hayotini tashkil etishning asosiy shakliga aylanadi. Muloqotning shaxsga yo'naltirilgan modeli bolalarni tizimli

o'qitish va tarbiyalashni bekor qilishni nazarda tutmaydi, shuningdek, bolalar bilan tizimli pedagogik ishlarni bekor qilmaydi. Davlat maktabgacha ta'lim xalq ta'limi umumiy tizimining birinchi bo'g'ini bo'lib qoladi va rivojlangan shaxsni shakllantirishning birinchi bosqichini ta'minlaydi. Insonparvarlashtirish¹ (lotincha - inson, shaxsga xos xususiyat) - insonga eng oliy qadriyat sifatida qarashga asoslangan tamoyil. Maktabgacha ta'limning insonparvarlik yo'nalishi bolaga hurmatni, uning shaxsiyatining o'ziga xosligini, ehtiyojlari va yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda chuqur tushunishni nazarda tutadi. Bugungi kunda maktabgacha ta'limning maqsadi beshta asosiy shaxsiy salohiyatni rivojlantirishdir: kognitiv, kommunikativ, badiiy, estetik, axloqiy, jismoniy. Zamonaviy maktabgacha ta'lim maktabgacha ta'lim jarayonida bolaning barcha asosiy fazilatlarini, qobiliyatlari va ko'nikmalarini aks ettiruvchi bitiruvchining "modelini" ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Bitiruvchining "modeli" quyidagi parametrlarni o'z ichiga olishi mumkin:

- ✓ jismoniy rivojlanish darajasi;
- ✓ maktabgacha ta'lim va tarbiyada zamonaviy yondashuvlar;
- ✓ asosiy gigiena ko'nikmalarini egallash; jismoniy faoliyatning asosiy turlarini o'zlashtirish; maktabni boshlash uchun intellektual shartlarni shakllantirish;
- ✓ dunyoga qiziqishni rivojlantirish, bilimga intilish; ijodiy faoliyatga qiziqish;
- ✓ tasavvurni rivojlantirish; mustaqillikka intilish; muloqot madaniyati asoslarini egallash; intizomning asosiy qoidalarini o'zlashtirish;
- ✓ o'z imkoniyatlaridan xabardorlik darajasi;
- ✓ jamoaviy maqsadlarda harakat qilish qobiliyati;

Bolalar bog'chasida maktabgacha ta'lim tizimiga muvofiq, bitiruvchining tavsiya etilgan tarkibiy qismlardan har qanday qismini chiqarib tashlashi yoki ularni maktabgacha ta'lim muassasasining o'ziga xos xususiyatlariga mos keladigan xususiyatlar bilan to'ldirishi mumkin. Hech kimga sir emaski, zamonaviy maktabgacha ta'lim bir qator jiddiy muammolarga ega: asosiy muammo - mavjud shahar bolalar bog'chalarida joylarning etishmasligi. Maktabgacha ta'lim markazlari, xususiyl bog'chalarning mavjudligi vaziyatni ma'lum darajada yaxshilaydi. Ammo ular bu muammoni global miqyosda hal qila olmaydilar. Maktabgacha ta'limning yana bir muammosi-malakali kadrlarning etishmasligi: yosh istiqbolli mutaxassislarining bolalar bog'chalarida ishlashni istamasligi. Shu munosabat bilan, ko'pincha asosiy bo'lmagan yoki etarli ma'lumotga ega bo'lmagan, past malakaga ega bo'lgan kadrlar ham ishga olinamoqda.

Maktabgacha ta'limda ish haqi darajasi etarli bo'lmasa, tarbiyachi o'z vazifalarini e'tiborsiz qoldirishi mumkin. Bugungi kunda bolalar bog'chasi tushunchasi "maktabgacha ta'lim" bilan almashtirildi. Bundan tashqari, katta maktabgacha yoshdagi bolalarga nisbatan yana bir atama – "maktabgacha ta'lim" joriy etildi, bu atama ota-onalar va o'qituvchilarning asosiy e'tiborini, birinchi navbatda, o'qishga, maktabga tayyorlashga qaratilgandir. Jismoniy, kognitiv, badiiy, estetik va boshqa sohalarda ustuvorliklarga ega turli tipdagi maktabgacha ta'lim muassasalari tashkil etilmoqda. Bu maktabgacha ta'lim muassasasida avvallari bola tarbiyasida asosiy shaxs bo'lgan o'qituvchidan tashqari turli mutaxassislar – rassomlar, ekologlar, jismoniy tarbiyachilar, xoreograflar faoliyat yuritishmoqda. Ular o'z mavzularini yaxshi bilishadi, lekin bolaning rivojlanishi haqida umumiy nuqtai nazarga ega emaslar. Darhaqiqat, maktabgacha ta'lim muassasasiga ob'ektivlik kiritildi va maktabgacha yoshdagi bolaning shaxsiyatini shakllantirishga qaratilgan ta'lim yo'nalishi yuritilmoqda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim muassasasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

¹ lotincha - inson, shaxsga xos xususiyat

bolalarning jismoniy va ruhiy salomatligini muhofaza qilish va mustahkamlash;
bolaning intellektual va shaxsiy rivojlanishini ta'minlash;
har bir bolaning hissiy tasovvurini shakllantirish;

bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash uchun oila bilan o'zaro munosabat.
Maktabgacha yosh - bu bola rivojlanishining o'ziga xos davridir. Barcha keyingi yosh bosqichlaridan farqli o'laroq, aynan shu davrda intensiv jismoniy va aqliy rivojlanish kuchli sodir bo'ladi. Maktabgacha ta'lim va kadrlar tayyorlashga zamonaviy yondashuvlar bolaning atrofidagi dunyo haqidagi g'oyalarini shakllanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga xos bo'lgan bunday shaxsiy xususiyatlarni qo'llab-quvvatlash va to'liq rivojlantirish juda muhim, chunki kelajagimizni shu bolalar yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бордовская, Н. «Педагогика» Н. Бордовская. - СПб: Питер, 2003. - 450 с.
2. Карелина И.О. «Методика обучения и воспитания в сфере дошкольного образования: курс лекций»: Учебно-методическое пособие – Рыбинск: Филиал ЯДПУ, 2012. – 71 с.
3. Козлова С.А., Куликова Т.А. «Дошкольная педагогика» - учебник для студентов средних педагогических учреждений - 2-е редакционное и дополнительное издание - М. Издательский центр «Академия», 2000 г. - 416 с.
4. Лобанова Е.А. «Дошкольная педагогика» - учебно-методическое пособие / Е.А. Лобанова – Балашов: Николаев, 2005. – 76 с.
5. Л.А. Парамонова, Государственное дошкольное образование: современные тенденции развития и права детей [Текст] / Л.А. Парамонова // Дошкольное образование. - 1997. - №6. - Б. 76-82. – (вопросы по теории).
6. «Дошкольная педагогика». «Просвещение», под редакцией В. И. Ядешко и Ф. А. Сохина, Москва, 1978 г.